

A Szent Német gazdasági Birodalom (II. rész)

Kategória: [2018. február](#)

Írta: Pierre Rimbart

Ez egy szép regény és egy szép történet: Németországot 1999-ben még „*az eurozóna beteg emberének tekintették*”^[i], majd a csodálatos felgyógyulását a munkavállalókat bizonytalan helyzetbe hozó, 2003 és 2005 között megszavazott törvényeknek (Hartz-törvények) köszönheti. Állítólag ezeknek, és csakis ezeknek a törvényeknek köszönhetően állt helyre a vállalatok

versenyképessége, nőtt meg a külföldön eladott Mercedesek száma – és győzött meg Emmanuel Macron, hogy ez a recept Franciaországban is alkalmazható. Ez azonban fatális tévedés.

„*A világ minden részébe exportáló Németország sikerének megértéséhez – magyarázza Stephen Gross gazdaságtörténész – határain kívülre kell tekintenünk. A modell ugyanis döntő mértékben a kelet-európai országokban kialakított kereskedelmi hálózat kifejlesztésén alapul*”^[ii]. Egészen pontosan az egyenlőtlen gazdasági cserekapcsolaton, amelyet a „visegrádi négyekkel” – Lengyelországgal, a Cseh Köztársasággal, Magyarországgal és Szlovákiával – alakított ki. Negyed évszázad óta a gazdag Németország azt a gyakorlatot folytatja a szomszédaival, amit az Egyesült Államok a Mexikóba telepített üzemeivel: a termelés közelbe való kihelyezését.

Willy Brandt által indított *Ostpolitik* (1969–1974)

A Németország és Közép-Európa közötti kiemelt fontosságú gazdasági kapcsolatok hosszú múlttal rendelkeznek, hiszen szilárdan kiépültek már Otto von Bismarck Második Német Birodalma és a 19. század végi Habsburg birodalom idején. A hidegháború korlátok közé szorította, majd a 70-es években újra megerősödnek ipari, technológiai és banki partnerségek formájában, és pedíg a Willy Brandt szociáldemokrata kancellár által indított *Ostpolitik* (1969–1974) eredményeképpen. A berlini fal leomlása megkondította a vadállatok etetését jelző harangokat^[iii]. A német multik már az 1990-es évek elejétől kivetik hálójukat, az ipari világvége-hangulatban zajló privatizálásokkal az állami vállalatokra. Mindenki felfigyelt, amikor 1991-ben a Volkswagen megvásárolta a csehszlovák Škoda autógyártó céget. A kapitalista szomszéd kezdetben a már meglévő ipari létesítményeket használja mint alvállalkozói platformot.

Ehhez a termelés-kihelyezés régi, diszkrét és egyben alig ismert módszerét használták, a passzív feldolgozást. Az európai jogban 1986-ban kodifikált eljárás lehetővé teszi, hogy egy köztes terméket (vagy alkatrészt) ideiglenesen exportáljanak egy unión kívüli országba, ahol átalakítják, megmunkálják – feldolgozzák –, aztán újra bevigyék a származási országába, miközben részben vagy egészben mentesül a vám megfizetése alól^[iv]. A keleti blokk összeomlása után a közép-európai országokból érkező árukra vonatkozó importkvóták megemelése csodálatos perspektívákat nyitott a német vállalatulajdonosok számára. Csapok krómozását vagy fürdőkádak fényezését rábízni a túlképzett, de igényeket nem érvényesítő csehszlovák munkásokra? Szövetet bízni zlotyban fizetett lengyel nők fürge ujjaira, majd zakókat visszakapni, amelyeket német divatmárkák termékeként árulnak? Rákféléket tisztítani szomszéd országban? Ez már az 1990-es évektől lehetséges volt, mintha az Unió határai nem léteznének.

„*A passzív feldolgozási forgalom az európai megfelelője annak az amerikai szabályzásnak, amely lehetővé tette a maquiladora kialakítását Mexikó és az Egyesült Államok határvidékén*”^[v] magyarázza Julie Pellegrin közgazdász. Németország minden más tagországnál nagyobb mértékben profitál ebből az alvállalkozókra bízott feldolgozási tevékenységből, elsősorban a textil-, az elektronikai és az autóiparban: 1996-ban a német cégek (értékben) huszonhét-szer annyi,

Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon vagy Szlovákiában feldolgozott terméket importálnak vissza, mint a francia cégek. Ebben az évben a passzív feldolgozási forgalom a Visegrádi Csoport Unióba irányuló exportjának 13%-át teszi ki, és az ebből a zónából származó német import 16%-át. Bizonyos szektorokban ez a tevékenység vált uralkodóvá: a lengyel textil- és ruházati importnak 81,6%-át teszi ki. Kevesebb mint egy évtized alatt, állapítja meg Julie Pellegrin, „*a kelet-közép-európai országok integrálódtak az elsősorban német vállalatok által ellenőrzött termelési folyamatba*”. A nemrég még a Moszkva által irányított Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsához (KGST 1949–1991) tartozó és kelet felé kötődő nemzetek ellenőrzés alá vonása azért is lehetett ilyen gyors, mert a nyugati árukhoz hozzájutó fogyasztók lelkesedése egy ideig ellensúlyozta az alvállalkozásoknak alávett dolgozók zavarodottságát, miszerint ezeket az árucikkeket ők maguk gyártják.

Ahogy a szabadkereskedelmi egyezmények fokozatosan kiegyenlítik a vámtarifákat, az 1990-es évek második felében a passzív feldolgozás veszít jelentőségéből, és előtérbe kerülnek a közvetlen külföldi beruházások. A multinacionális vállalatok már nem elégednek meg azzal, hogy áttelepítik termelésük egy kis részét, hanem leányvállalatok megépítését finanszírozzák ott, ahol alacsonyabbak a munkabérek. 1991-től 1999-ig a német közvetlen beruházások huszonháromszorosukra nőttek a kelet-európai országokban [vi]. A 2000-es évek elején Németország egymaga valósítja meg a Visegrádi Csoport országaiban történő közvetlen külföldi beruházások több mint harmadát, és kapitalista befolyását kiterjeszti Szlovéniára, Horvátországra és Romániára. A műanyagipari, elektronikai, gépjárműipari beszállítók (Bosch, Draexlmaier, Continental, Benteler) gombamód szaporodnak. Varsótól Budapestig ugyanis az átlagos bérek 1990-ben a német bérekének egy tizedét, 2010-ben az egy negyedét tették ki.

Az órabér 12 euróról 9 euróra esett vissza

Pedig a munkások a keleti országokban biztosított megbízható műszaki és szakoktatásban részesültek. Sokkal jobban képzettek, mint ázsiai kollégáik, valamint földrajzilag is közelebb vannak: egy Sanghajból indított konténer négy hét alatt ér Rotterdamba, míg a Prágától észak-keletre található Mlada Boleslav műhelyeiben gyártott alkatrészekkel megrakott kamion öt óra alatt ér a Volkswagen Wolfsburg-i központjába. Így az ezredfordulón Németország válik Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország első kereskedelmi partnerévé. Ezek az országok Németország számára egy hatvan milliós hátszínű jelentenek, ahová kihelyezték a termelést. Természetesen az olaszok, a franciák és a britek is élnek az aszimmetrikus kereskedelem lehetőségével, de kisebb mértékben. A kínai felső tízezer köreiből talán kevesebb sikert aratnának a Mercedesek és Audik, ha áruk nem tartalmazná az alacsony lengyel és magyar béreket.

Amikor 2004-ben az Unió kibővül a kelet-európai országokkal, amely integrációért Németország fáradhatatlanul harcolt, a régióknak a német ipari térséghez való kapcsolódása már előrehaladott állapotban van. 2009-től még inkább megerősödik, mivel a német autóipar fokozza a termelés kihelyezését a Visegrádi Csoport országaiba, így állítja helyre a pénzügyi válság miatt lecsökkent profitokat. „*A történelem paradoxona – jegyzi meg a kutató Vladimir Handl –, hogy éppen az európai integráció – amelynek célja a hidegháború utáni német gazdasági nagyhatalom megfélézése volt – segítette Németországot egyeduralgató szerepbe*” [vii].

Hatalmának a kontinensre vetett árnyéka egy ipari Szent Birodalmat [viii] rajzol ki, amelyben a központ többé-kevésbé képzett szakmunkát vásárol tartományaitól. Észak-nyugaton Hollandia (a német ipar legfőbb platformja), Belgium és Dánia számára a nagy szomszéd az első számú felvevőpiac; mindazonáltal jelentős hozzáadott értéket termelő iparuk és fejlett államuk viszonylagos autonómiát garantál számukra. Hasonló a helyzet délen Ausztriával, amely szintén integrálódott a német termelési folyamatokba és érdekkörökbe, mindazonáltal megvannak saját, jól teljesítő ágazatai, mint a turizmus és a biztosítás. Keleten azonban alárendelt, sőt gyarmati helyzetben lévő lengyel, cseh, szlovák, magyar, román és még a bolgár ipar is függ első és legfőbb üzletfelétől, Berlintől. Enélkül a „szomszédos Kína” nélkül a német vezetőknek és vállalatoknak csak a legnagyobb

nehézségek árán sikerült volna munkavállalóikat a Hartz-törvények darálóján átnyomni. A német alkalmazottnak ugyanis könnyebb elképzelnie, hogy állását egy közeli cseh munkás kapja meg, mint hogy egy távoli vietnámi.

A termelés közeli országokba való kihelyezése olyan fegyelmező hatást gyakorol, amelyet egy baloldalisággal nehezen gyanúsítható közgazdász csoport az alábbiak szerint ír le: „A termelés külföldre való – miközben közelben maradó – kihelyezésének lehetősége módosította a német munkaadók és munkavállalók közötti erőviszonyokat. Szakszervezetek, illetve üzemi tanácsok kényszerültek arra, hogy elfogadják az ágazati megállapodásoktól való eltéréseket, s ennek következményeként gyakran a munkavállalók fizetésének csökkenését.” A dolgozók képviselői „megértették, hogy engedményeket kell tenniük^[ix]”. Az eredmény: ellehetetlenült a foglalkoztatást rugalmassá tevő törvények elleni tiltakozás. És a bérek zuhantak. Marcel Fratzscher, a német gazdaságkutató intézet vezetője 2017-ben megállapította: „az alacsonyban képzett személyek esetében az órabér az 1990-ben fizetett 12 euróról 9 euróra esett vissza”^[x].

Egy gazdasági háttérország kialakítása minden szempontból jó üzletnek bizonyult a német gyáriparosok számára, mivel az új tagországoknak biztosított pénzalapok jelentős része valami csoda folytán Berlinnek jutott. „Németország messze a legnagyobb haszonélvezője volt a Visegrádi Csoport országaiban az Unió kohéziós politika keretében megvalósult beruházásoknak köszönhetően, magyarázza Konrad Poplawski lengyel közgazdász. „Ezek az összegek további, ezen országokba irányuló exportot finanszíroztak, és pedig 30 milliárd eurónyi értékben a 2004–2015-ös időszakban. A haszon nem csupán közvetlen volt – az aláírt szerződések formájában –, hanem közvetett is: a kohéziós alapok jó részét az infrastruktúrára fordították, ez megkönnyítette az áruszállítást Németország és a közép-európai országok között. Ennek döntő jelentősége volt a német autóipar számára, amelynek jó szállítási hálózatra volt szüksége modern gyárainak felépítésére a szomszédos keleti országokban^[xi]”.

A Visegrádi Csoport országai számára árnyaltabb a mérleg. Egyrészt a német beruházások megújították az ipari alapokat, jelentős technológia-transzfert eredményeztek, növelték a termelékenységet és a jövedelmeket, létrehoztak kapcsolódó munkahelyeket, olyannyira, hogy a munkaadók már munkaerőhiánytól tartanak. Ez a viszony azonban alvállalkozói és alárendelt gazdaság helyzetébe zárja be a régiót: az ipari háttér nyugat-európai, elsősorban német tulajdon.

Ez az ellenmondás manifesztálódott 2017 júniusa végén, amikor 1992 óta első alkalommal sztrájk tört ki a Volkswagen hatalmas pozsonyi gyárában^[xii]. A szlovák kormány akkor támogatta a 16%-os béremelési követelést. „Hogyan lehetséges, hogy egy magas termelékenységű vállalat, amelyik az egyik legmagasabb minőséget képviselő luxusautót gyártja, szlovák munkavállalóinak a nyugat-európai béreknek a felét vagy harmadát fizeti?” – teszi fel a kérdést a szociáldemokrata miniszterelnök Robert Fico, aki a nacionalistákkal együtt kormányoz^[xiii]. Egy hónappal korábban cseh kollégája, Bohuslav Sobotka hasonló kifejezésekkel figyelmeztette a külföldi befektetőket^[xiv]. Kilépní az összeszerelő üzem szerepéből, szuverén, a nagy európai piacra termelő gyárakat létrehozni: ez az európai, autoriter és konzervatív ellenprojekt gazdasági oldala, amelyet a Visegrádi Csoport vezetői alakítottak ki^[xv]. Ennek hiányában, még ha a helyi bérek erőteljesen nőnének, a relatív jólét csak [...] német autók vásárlását tudná elősegíteni.

Fordította: Rácz Ágnes

A cikk első része 2018. januárban jelent meg és itt elérhető:

<http://www.magyardiplo.hu/archivum/2018-januar/232-2018-januar/2501-nemetorszag-szovetsegesei-szoritasaban-varsotol-washingtonig-egy-forditott-68-majus>

[i] *The Economist*, 1999. június 3.

[ii] Stephen Gross: The German economy and East-Central Europe, *German Politics and Society*, vol. 31, n° 108, New York, 2013.

[iii] Utalás Vaché Katcha színdarabjára és az ez alapján készült filmre: Le repas des fauves – a ford. megj.

[iv] Vö a Wladimir Andreff által koordinált dossziéval: Union européenne: sous-traiter en Europe de l'Est [Európai Unió: alvállalkozás Kelet-Európában], *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, vol. 32, n° 2, Párizs, 2001.

[v] Julie Pellegrin: German production networks in Central/Eastern Europe : between dependency and globalisation, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1999, innen származnak a bekezdésben szereplő adatok.

[vi] Fabienne Boudier-Bensebaa és Horst Brezinski: La sous-traitance de façonnage entre l'Allemagne et les pays est-européens [A megmunkálás alvállalkozásba adása Németország és a kelet-európai országok között], *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, id. mű

[vii] Vladimir Handl: The Visegrád four and German hegemony in the euro zone, *visegradexperts.eu*, 2014.

[viii] A Szent Birodalom kifejezés közismert Franciaországban, lásd https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met-r%C3%B3mai_Birodalom – a ford. megj.

[ix] Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg és Alexandra Spitz-Oener: From sick man of Europe to economic superstar : Germany's resurgent economy, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 28, n° 1, Nashville, 2014 tele.

[x] Marcel Fratzscher: Why a Franco-German bargain will help secure the euro. *Financial Times*, 2017. augusztus 9.

[xi] Konrad Poplawski: The role of Central Europe in the German economy. The political consequences, Centre d'études orientales, Varsó, 2016. június.

[xii] Lásd Philippe Descamps: Victoire ouvrière chez Volkswagen [A munkások győzelme a Volkswagennél], *Le Monde diplomatique*, 2017. szeptember. Magyarul „A szlovákok útkeresése az emberarcú kapitalizmus felé” címmel jelent meg

http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2453

[xiii] idézi: *Financial Times*, London 2017. június 27.

[xiv] Ladka Mortkowitz Bauerova: Czech leader vows more pressure on foreign investors over wages, Bloomberg, New York, 2017. április 18.

[XV] Lásd Pierre Rimbart: De Varsovie à Washington, un Mai 68 à l'envers [Németország szövetségei szorításában. Varsótól Washingtonig egy fordított '68 május], *Le Monde diplomatique*, 2018. január.

http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2501

-
-
-
-
-
-

[európai unió](#)
[németország](#)
[magyarország](#)
[lengyelország](#)
[csehország](#)
[szlovákia](#)